

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич

докторант Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова

**НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(на материале средств массовой информации)**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393867>

АННОТАЦИЯ

в статье освещаются процесс трансформации лексико-семантического состава русского языка в период начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году. Основу статьи составляет общая характеристика и первая оценка событий, протекавших во время интенсивного пополнения лексики новым узуальными и окказиональными элементами. В русском языке во время пандемии произошли интенсивные изменения: часть слов и словосочетаний приобрели новые значения, некоторые из них расширили сферу использования - перешли из специальной медицинской или социальной сферы в общее использование

Ключевые слова: коронавирус, лексические единицы, пандемия существительные, прилагательные, средства массовой информации, семантическое COVID-19, термины, синонимы, окказиональные новообразования.

Mamasoliev Itham Ubaydullaevich
doctoral student of Samarkand State University
named after Sharof Rashidov

**NEW WORDS AND COMBINATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE DURING
THE DISTRIBUTION OF CORONAVIRUS INFECTION
(on the material of mass media)**

ABSTRACT

the article highlights the process of transformation of the lexical and semantic composition of the Russian language during the start of the COVID-19 pandemic in 2020. The basis of the article is a general description and the first assessment of the events that took place during the intensive replenishment of the vocabulary with new usual and occasional elements. Intensive changes have taken place in the Russian language during the pandemic: some words and phrases have acquired new meanings, some of them have expanded their scope of use - they have moved from a special medical or social sphere to general use

Key words: coronavirus, lexical units, pandemic nouns, adjectives, mass media, semantic COVID-19, terms, synonyms, occasional neoplasms.

Введение

Быстрое пополнение словарного запаса русского языка эффективное словопроизводство, повышение интенсивности процессов усвоения иноязычных лексических единиц, которые являются активными и широко распространенными в общем употреблении служат основой для новых единиц.

30 января 2020 года Генеральный директор ВОЗ объявил вспышку 2019-nCoV (COVID-19) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в соответствии с рекомендациями Комитета Международных медико-санитарных правил по чрезвычайным ситуациям. 11 марта этого же года ВОЗ объявила о вспышке глобальной пандемии.

Негативные последствия пандемии коронавируса стали настолько неприятными для людей и их окружения, как и другие языки мира, русский язык, не упустил возможность отреагировать на эти процессы, в течение двух–трех месяцев 2020 г. было создано такое количество новых слов, что по количеству можно сравнить с языковой динамикой революционной эпохи [11, с. 37-45]. Но проблема стала не только в последствиях вирусной болезни, сколько в тех новых, нетрадиционных социальных, культурных, экономических и психологических условиях, которые стали ее следствием, и в тех психологических потрясениях, которые она вызвала. Д.К. Зеленин справедливо отмечал, что «распространение новых языковых явлений в народной толще происходит по законам психологии не индивидуальной, а психологии социальной». В настоящее время это высказывание, как мы пришли к убеждению, очень справедливо. «Результатом такой психологической реакции стало невероятное количество новых слов и словоупотреблений, которые стали широко использоваться в СМИ, в официальных источниках или эпизодически встречались в массмедиа и интернете, и как следствие, попали и в зону внимания журналистов (АБРАМОВ 2020) и лингвистов (СЕВЕРСКАЯ 2020) и, в том числе, в поле зрения лингвистов-неографов».[2, с. 51-70].

Объектом исследования является лексикон русского языка.

Предмет исследования иноязычные слова в СМИ коронавирусной эпохи

Основная часть. Через какое-то время можно будет делать объективные научные обобщения о том, что на самом деле останется в языковой системе и станет достоянием русского языка. Но на современном этапе представляет особый научный интерес рассмотрение самого языкового элемента, вошедшего в русский язык в период коронавирусной пандемии.

Это редкий случай в истории русского языка, когда появилось большое количество новых слов, а также изменилось употребление ранее существовавших в языке слов, активизировались модели словообразования, а некоторые формулы языка позволяют запечатлеть момент развития языка в концентрированном виде за очень короткое время.

Существительное «коронавирус» и его производное прилагательное «коронавирусный» не являются новыми для русского языка. «Термин коронавирус полноценно функционирует в СМИ с 2000 года и обозначает род вирусов, к которым ученые впоследствии отнесли и коронавирус нового типа – SARS-CoV-2, получивший распространение в 2020 г. Однако в эти месяцы, в связи с невероятной употребительностью, слово коронавирус сузило свое значение от наименования типа вируса до наименования конкретного его вида, вызвавшего пандемию» [4, с. 528-538]. С другой точки зрения, оно получило и новый смысл – «болезнь, вызванная данным типом вируса» («заболеть коронавирусом», «первые симптомы коронавируса»)

Следовательно, обновление мнения и конкретизация значения также претерпели изменения в области использования текста: «если до этого это слово относилось к области медицинской терминологии, то теперь это слово также записано на языке официальных документов». И это на языке средства массовой информации и интернета, что дает повод подвести итог его переходу к общему словарному запасу.

Когда начался новая форма эпидемии коронавируса прилагательное коронавирусный функционировало в языке преимущественно в составе терминологического словосочетания

коронавирусная инфекция, которое ныне получило новое семантическое наполнение. Кроме терминологического использования в официальном языке, контексты демонстрируют также функционирование прилагательного в составе словосочетаний коронавирусное заболевание, коронавирусная болезнь, что позволяет проследить поэтапный выход прилагательного за пределы специального использования (переход в сферу общеупотребительной лексики) [4, с. 528-538].

Кроме того, невероятное разнообразие контекстов, в которых в настоящее время употребляется прилагательное коронавирусный, привело к развитию у него широкой полисемии. Общую группу лексических единиц, возникший из-за функционирования прилагательного коронавирусный, возможно поделить на две части.

Значений первой группы связана с заболеванием, его выражениями и лечением. Кроме основного смысла «относящийся к коронавирусной инфекции COVID-19, к этой группе можно причислить значения «вызванный коронавирусной инфекцией» (коронавирусная пневмония), «инфицированный коронавирусом» (коронавирусные больные, коронавирусный пациент), «рассчитанный для излечения заболевших коронавирусом, антиковидный» (ковидный синдром, ковидные выплаты, ковидный кашель), «переориентированный, подготовленный для лечения больных коронавирусом» (коронавирусный симптом, коронавирусный носитель, коронавирусная плазма) и т. д.

Значений второй группы прилагательного коронавирусный связана с переносом понятия на все те проявления, действия (пандемия, карантин, самоизоляция) и время, когда оно происходило: «касающийся к периоду пандемии коронавирусной инфекции» (коронавирусная весна, коронавирусное лето, коронавирусная обстановка, коронавирусные выходные /каникулы), «происходящий в период пандемии коронавирусной инфекции, обусловленный пандемией» (коронавирусное тестирование / обследование, коронавирусная реанимация и мн. др.). Ср., например, Борьба с **пандемией коронавируса** остается самой глобальной проблемой во всем мире. Сенатор разъяснил собравшимся суть и значение Указа Президента «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики **коронавирусной пандемии** и глобальных кризисных явлений». (газета «Народное слово», 01.04.2020 № 67 (7538))

Как только два значения одного и того же слова реализуются в одном контексте, возникает активный семантический потенциал лексемы. Активный семантический потенциал лексемы позволяет как широко использовать его для широкого употребления однокоренных слов или очень широко употреблять их вместе с ним.

По причине того, что слова, непосредственно связанные с самоизоляцией и выполнением официальных мер защиты от коронавируса, «эпоха ковида» привела к появлению еще нескольких неологизмов, которые представляют названия новых явлений и понятий, прямо или косвенно связанных с ними с пандемией коронавирусного заболевания. К ним можно отнести слова «изоизоляция» - флэш-моб, возникший весной 2020 года во время самоизоляции, целью которого было воспроизведение в домашних условиях сюжетов известных картин или скульптур и выкладывание фотографий в интернет; маскне – «раздражение кожи лица, вызванное длительным ношением защитной маски», в том числе многие производные, преобразованные с первой составной частью онлайн- (онлайн-семинар, онлайн-учеба, онлайн-трансляция и мн.др.) и особенно – зум- (Zoom – «коммуникационное программное обеспечение, разработанное американской компанией Zoom» в 2011 г., для осуществления удаленной видео-коференц- связи: зумификация – «о широком использовании, об известности платформы онлайн-видеоконференции Zoom во время пандемии», зум-лекция – «Студентов на зум-лекцию ходить 50% меньше, чем в офлайне» , зуминг – «о сеансе видео-коференц-связи посредством использования программы Zoom», и мн. др.

В весенние и летние месяцы 2020 г. в русском языке слова ковид и коронавирус находились в широком употреблении, и были эффективными словообразовательными основами, которые как по узальным, так и по окказиональным моделям стали основой для создания и развития новых слов. К этим двум продуктивным основам добавляется и

разговорное шутливое наименование коронавируса – корона Большинство новых образований денотативно необходимы системе русского языка, в своей основе - это неиссякаемая языковая игра, языковая шутка и словообразовательная карнавальная лингвистическая сила первой половины 2020 г.

Основы слов ковид, коронавирус, корона встраиваются в узуальные и окказиональные деривационные модели как с исконными формантами, отражающими национально-культурное своеобразие понятия, так и с иноязычными компонентами, в том числе и с формантами экспрессивно-оценочного, жаргонно-разговорного характера.

Существительное ковид стало основой множества слов, субстантивированных прилагательных. Из полученного результата можно сделать вывод, что полученные путем сложения, среди которых различные названия медицинских учреждений, которые занимаются предоставлением услуг населению с диагностикой или лечением пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в частности: ковид-бригада, ковид-стационар, ковид-центр, ковид-больница, ковид-госпиталь. Например: Не ужели до ноября-декабря, когда ожидается усиление **пандемии**, в отечественных **ковид-клиниках** не останется ни одного больного **«ковидом»** (газета «Народное слово», 19.09.2020 № 199(7670)). По таким же образом появлялись названия лиц, приболевших корона вирусной инфекцией: ковид-истерик, ковид-пофигист, ковид-нигилист, ковид-зараженный. [2, с. 54-55].

Именно таким способом формируются обозначения лиц с расходящейся точкой зрения по поводу пандемии, угрозы заражения COVID-19 и т. д., например, ковид-диссидент, ковид-отрицатель. С помощью этого же способа образованы слова, которые называют позицию отсутствия Ковида или его истинной опасности для человека: ковид-диссидентство, ковид-нигилизм. В свою очередь слово коронавирус породило множество существительных, начинающихся на корона-.

В первую очередь, это одна из самых многочисленных групп подобных словообразовательных моделей. обозначение лиц согласно их реакции на пандемию и позиции относительно применяемых мер по борьбе с COVID-19: коронадиссидент, коронаидиот, коронаоптимист, коронапессимист, коронапоимист, коронаскептик.

И во-вторых, компонент корона- активно участвует в создании номинаций различных проявлений эмоционального состояния как общества или отдельного человека в условиях пандемии: коронааттеист, коронагностик, коронадепрессия, коронаидиот.

В-третьих, точно так же существительному ковид морфема корона- употребляется в словах, относящихся к медицинской сфере, к учреждениям, специализирующимся на работе с пациентами с COVID-19, к лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией: корона-госпиталь, корона-центр, корона-носитель, корона-пациент, корона-проявление. Например: До сегодняшнего дня на карантине здесь побывало в общей сложности 66070 граждан, у 2082 выявлен **коронавирус**. (газета «Народное слово», 26.06.2020 № 134 (7605)). Возникли слова неологизмы, которые называют различные сферы общественной жизни и экономические реалии, появившиеся в результате эпидемии и карантина: коронакризис, коронаканикулы коронавыходные, коронароллинг, коронаразвод.

Обнаруживают продуктивность приставки, характеризующие события по временному соотношению с моментом распространения корона вирусной инфекции, выделяющие особенности свойственные к времени и событиям, происходивший до и после пандемии. Приставки до-, «пред-пост-и после- присоединяются к основам как прилагательных коронавирусный, коронный, ковидный», так и существительного «ковид»:

до-: докоронавирусная жизнь, домасочный период, допандемийный мир;

пред-: предкоронавирусное спокойствие, предковидная обстановка, предковидное общество, предкоронавирусный период, предковидные времена;

после-: послековидное состояние, послековидная жизнь, послековидная Европа;

пост-: посткоронавирусный синдром, посткоронавирусный чемпионат, посткоронный стресс, посткоронное лечение, постковидный, постковидная реабилитация и др.

Кроме того, эти префиксы сублимируют значения контекстов для обозначения предшествующего и последующего времени: В этом случае они будут использованы в обобщенном значении: предковидное отделение, предкоронавирусное состояние, послековидное поражение легких, посткоронавирусный воспалительный синдром, постковидная диспансеризация. [2, с. 57-58].

В настоящее время словообразовательные гнезда с вершинами ковид- и корона- демонстрируют очень активную продуктивность на основе системных, окказиональных дериватологических моделей. При их создании используется широкий словообразовательный ресурс русского языка.

Окказиональные словообразовательные процессы, связанные с употреблением слова, выявляются не только в процессе употребления у слов ковид и корона вирус, но и у новообразований. В русском языке можно увидеть субъективную реакцию на изменение условий жизни в связи с коронавирусной инфекцией и мер, предпринимаемых для борьбы с ней

Благодаря такой яркой, пестрой языковой словообразовательной активности в языке во время коронавируса возникает огромное число избыток, параллельные наименования, в результате чего появляются орфографические, словообразовательные варианты, синонимы, антонимы и омонимы, отражающие безусловное системное отношение элементов к лексике и семантике. И покажет только время, какие вариативные или дублированные единицы останутся на русском языке.

Антропоцентричность восприятия событий свидетельствует о том, что в новых синонимических рядах образуется значительное число новых значений, являющихся наименованиями лиц. Так, например, для названия заболевших коронавирусом используются и словосочетания (ковидный/ коронавирусный больной, ковидный/ коронавирусный пациент), и прилагательные (ковид-положительный, коронаванный). Например: Говоря о противодействии распространения **коронавирусной** инфекции, УЗЛИДЕП твердо придерживаемся партийной позиции о важности личной общественной ответственности каждого (газета «Народное слово», 01.04.2020 № 67 (7538)), и существительные обозначающие лиц, зараженный коронавирусом (ковидный, ковидец, ковид-больной, коронаалармист, коронаборец, коронавирусник, коронщик, коронник и др.). [2, с. 54-55].

Огромное количество новых наименований ведет не только к появлению широкой полисемии но и к появлению омонимов.

В настоящее время ряд таких примеров можно продолжить. Стремительный поток нового языкового материала приводит к образованию дублирующийся, параллельных названий, что, с одной стороны, ведет к конкуренции определенных единиц, а с другой стороны, наглядно выявляет одновременную реализацию почти всех видов системных отношений в лексике.

Заключение: Активное, яркое лексическое словообразовательное явление, в котором русский язык, как и иные языки мира, оказался загруженным в момент начала коронавируса в 2020 году, позволило увидеть изнутри стихии целый ряд механизмов языковой деятельности. На новую психологическую сложность пандемии носители языка сильно отреагировали огромное количество нововведений, прежде всего средствами русского языка. Следует особо отметить, что прямые заимствования как отмечалось выше очень мало.

Главной особенностью русского языка в эпоху пандемия было распространено таких широкоупотребительных слов, как короновирус, ковид, вирус, вакцина, карантин, маска, масочный, пандемия и др. в обновленных значениях.

Эти слова, и, особенно, прилагательные, образованные от них, благодаря широкому употреблению и, следовательно, широкому сочетанию, развивали широкую полисемию, и стали весьма продуктивными основаниями для образования новых слов по узуальным и окказиональным моделям. Языковая игра с этим основанием ярко проявляется при использовании того же способа образования слова, как появление новой формы и значение

слово. В это время становится особо очевидной доминирующая роль языковой речи в современном языке.

К тому же данный небольшой анализ происходящего в русском языке прежде всего в русском словообразовании и лексике, позволяет в прямо увидеть какие-то механизмы, закономерности развития в целом языковой системы.

Использованная литература

1. А. Абрамов. Словарь эпохи коронавируса: «Ковидиоты на самоизоляции зачали корониалов, зумились и оформили ковидиворс» (Интервью с М. Кронгаузом).
2. Е.С. Громенко, А.С. Павлова, М.Н. Прёмишева. О «ковидно-коронавирусных» процессах в русском языке 2020 года. *Studia Slavica Hung.* 65 (2020) 1, с. 51–70
3. Д.К. Зеленин. К вопросу об изучении социальной стороны жизни языка. Петроград: «Типография Императорской Академии Наук», 1915.
4. Е. А. Земская. Активные процессы современного словопроизводства. В кн.: Русский язык конца XX столетия (1985–1995). Москва: «Языки Русской Культуры», 1996. с.90–141.
5. Л.В. Чернова, И.В. Томашева, Е.П. Ковалевич. Актуализация медицинской лексики в контексте обновления языковой картины мира. // Русский язык и культура в зеркале перевода, №1, 2022, с.528-538
6. Х.Вальтер и другие. Словарь русского языка в короновирусной эпохи. Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 2021. – 550с.
7. Северская О. Как вирус заражает наш язык? Про коронавтов, ковигистов и ка-рантикулы.
8. Газета «Народное слово», 26.06.2020 № 134 (7605)
9. Газета «Народное слово», 01.04.2020 № 67 (7538)
10. Газета «Народное слово», 26.06.2020 № 134 (7605)
11. Цонева, Л. М. Особенности отображения вакцинации против коронавируса в медийном дискурсе / Л. М. Цонева // Политическая лингвистика. – 2021. – №6. – С. 37-45. DOI 10.26170/1999-2629_2021_06_04

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000